

Article References in Roman Script:

3. Imena v antič'nyh latinskikh nadpisâh. [http://www.imena.org/ latin.html](http://www.imena.org/latin.html) (18.05.2010) [=IM].
9. Podol'skaâ N. V. Slovar' russkoy onomastičeskoy terminologii. Moskva: Nauka, 1988.
10. F'odorova E. V. Vvedenie v latinskuù èpigrafiku. Moskva: Izd-vo Moskv. un-ta, 1982, s. 85-101.